

Takliflar: Farg‘ona vodiysi uchun alohida Agroiqlim xavf xaritasi yaratish; Har bir tuman kesimida oziq-ovqat xavfsizligi indeksini joriy etish; Suv sarfini real vaqt rejimida kuzatuvchi platforma yaratish; Dehqon xo‘jaliklari uchun iqlim sug‘urtasi tizimini joriy etish.

Xulosa. Iqlim o‘zgarishi Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat xavfsizligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Haroratning oshishi, suv tanqisligi, ekstremal ob-havo hodisalari, tuproq degradatsiyasi va demografik bosim mavjud muammolarni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, hududning tabiiy salohiyati, mehnat resurslari va agrar tajribasi katta imkoniyatlar yaratadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun suv tejovchi texnologiyalarni kengaytirish, diversifikatsiya, innovatsiyalar, logistika tizimlarini rivojlantirish, ijtimoiy himoya va ilmiy yondashuvlarni kuchaytirish zarur. Faqat barqaror rivojlanish tamoyillariga tayangan holdagina Farg‘ona vodiysida oziq-ovqat ta‘minoti barqarorligini ta‘minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dodayev.Q.O Ataqulova.D.T Xolmurodova.Z.D. Oziq - ovqat xavfsizligi asoslari. Toshkent, 2023.
2. FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization, 2022.
3. IPCC. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva, 2022.
4. World Bank. *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. Washington, 2023.
5. Asian Development Bank. *Water Security in Central Asia*. Manila, 2021.
6. UNDP Uzbekistan. *Climate Adaptation in Agriculture in Uzbekistan*. Tashkent, 2022.

Abdiqulov F.I.¹, Abdubakirov M.S.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,2}Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

³Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: abdiqulov707@mail.ru, abdubakirovmaratjon03@gmail.com, b.kholmatjanov@hmri.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20235778>

BIOIQLIMIY SHAROITLARNI PET INDEKSI YORDAMIDA BAHOLASH (TERMIZ METEOROLOGIYA STANSIYASI MISOLIDA)

Annotatsiya. 2009-2024 yillar uchun Termiz meteorologiya stansiyasida kuzatilgan havo harorati va namligi, atmosfera yog‘inlari, Quyosh radiatsiyasi, bulutlilik hamda shamol tezligi kattaliklarining kuzatuv ma‘lumotlaridan foydalanib PET indeksi hisoblandi. Tahlil qilingan 16 yillik davr iqlim o‘zgarishining tahlili uchun yetarlicha uzoq vaqt oralig‘i hisoblanadi. Bu davrda iqlimiy tebranishlar (qora sovuq, anomal issiq va h.k.) tez-tez takrorlangan bo‘lib, PET indeksining o‘zgaruvchanligini o‘rganish uchun qulay sharoit yaratgan.

Kalit so‘zlar: havo harorati, nisbiy namlik, shamol tezligi, bulutlilik, PET indeksi, meteorologiya stansiyasi, bioiqlimiy sharoitlar.

Абдикулов Ф.И.¹, Абдубакиров М.С.², Холматжанов Б.М.³

^{1,2}Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,

³Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: abdiqulov707@mail.ru, abdubakirovmaratjon03@gmail.com, b.kholmatjanov@hmri.uz

ОЦЕНКА БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА PET (НА ПРИМЕРЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ТЕРМЕЗ)

Аннотация. На основе наблюдательных данных метеорологической станции Термез за 2009–2024 годы, включая температуру и влажность воздуха, атмосферные осадки, солнечную радиацию, облачность, а также скорость ветра, был рассчитан индекс PET. Рассматриваемый 16-летний период является достаточно продолжительным для анализа климатических изменений. В этот период часто наблюдались климатические колебания (заморозки, аномальная жара и др.), что создало благоприятные условия для изучения изменчивости индекса PET.

Ключевые слова: температура воздуха, относительная влажность, скорость ветра, облачность, индекс PET, метеорологическая станция, биоклиматические условия.

Abdikulov F.I.¹, Abdubakirov M.S.², Kholmatjanov B.M.³.

^{1,2}National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

³Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: abdikulov707@mail.ru, abdubakirovmaratjon03@gmail.com, b.kholmatjanov@hmri.uz

ASSESSMENT OF BIOCLIMATIC CONDITIONS USING THE PET INDEX (ON THE EXAMPLE OF THE TERMEZ METEOROLOGICAL STATION)

Abstract. Based on observational data from the Termez meteorological station for the period 2009–2024, including air temperature and humidity, atmospheric precipitation, radiation, cloud cover, as well as wind speed, the PET index was calculated. The analyzed 16-year period is considered sufficiently long for the assessment of climate change. During this period, climatic fluctuations (such as severe cold events, anomalous heat, etc.) occurred frequently, providing favorable conditions for studying the variability of the PET index

Key words: air temperature, relative humidity, wind speed, cloud cover, PET (Physiological Equivalent Temperature) index, meteorological station, bioclimatic conditions.

Kirish. Dunyo miqyosida iqlim o‘zgarishlari barcha sohalarga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jahon banki, Xalqaro energetika agentligi (IEA) [10], BMTning Iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha doiraviy konvensiyasi (UNFCCC) va boshqa xalqaro tashkilotlar iqlim o‘zgarishlariga moslashish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish bo‘yicha global strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Xususan, Parij kelishuvi (2015-yil) [11] ishtirokchi davlatlardan uglerod chiqindilarini kamaytirish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni talab qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi iqlim o‘zgarishlarining ta‘sirini kamaytirish va bioiqlimiy muhitni barqarorlashtirish bo‘yicha keng qamrovli islohotlarni amalga oshirmoqda. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan bo‘lib, ushbu jarayon O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Termiz meteorologiya stansiyasi hududining bioiqlimiy sharoitlarini baholash orqali, nafaqat mahalliy, balki global tendensiyalarni hisobga olgan holda, mintaqaning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadigan omillar aniqlanadi. PET (Physiological Equivalent Temperature) indeksi yordamida hududning bioiqlimiy sharoitlarini baholash esa aholining sog‘lom hayot kechirishi, qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda asosiy ilmiy vositalardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Global iqlim o‘zgarishi sharoitida O‘zbekiston hududining bioiqlimiy sharoitlarini baholash dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu bois, mintaqada bioiqlimiy sharoitlarning turli indekslar yordamida baholash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yurtimizning eng janubiy qismi Termiz meteorologiya stansiyasi hududi bioiqlimiy sharoitlarini baholash O‘zbekiston sharoitida hali ham dolzarb ilmiy masala bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Mazkur tadqiqotning **maqsadi** Termiz meteorologiya stansiyasi hududining bioiqlimiy sharoitlarini PET (Physiological Equivalent Temperature) indeksi yordamida baholashdan iborat.

Termiz meteorologiya stansiyasi hududining bioiqlimiy sharoitlari uchun PET indeksidan foydalanishni asoslash va ushbu indeks yordamida hududning bioiqlimiy sharoitlarini aniqlash va baholash tadqiqot ishining **vazifasi** hisoblanadi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Termiz meteorologiya stansiyasi hududi o‘zining o‘ziga xos iqlimiy xususiyatlari, tabiiy-geografik joylashuvi va tog‘li hududlari bilan ajralib turib, bioiqlimiy sharoitlarni chuqur o‘rganishni taqazo etmoqda.

Bioiqlimiy va meteorologik sharoitlarni baholash havo harorati, uning namligi, shamol, Quyosh nurlanishi jadalligi va nur sochib turishining davomiyligi kabi asosiy parametrlar yordamida amalga oshiriladi. Bundan tashqari yog‘ingarchilikli kunlar soni, yog‘inlar miqdori, shuningdek tuman, momaqaldiroq, chang bo‘roni va boshqa ob-havo hodisalarini hisobga olish talab etiladi [9].

PET (Physiological Equivalent Temperature) – nemis olimlari H.Mayer va P.Höppe tomonidan 1999 yilda taklif etilgan [2,7]. PET indeksi havo harorati (T_a), o‘rtacha nurli harorat (T_{mrt}), shamol

tezligi (v), nisbiy namlik (RH) va bir qator termofiziologik parametrlar asosida inson uchun Myunxen energiya balansi modelidan (MEMI) foydalanib hisoblanadi. Ushbu model ochiq maydonlardagi meteorologik sharoitlarni inson tanasining issiqlik muvozanati bilan bog‘lab tahlil qilish imkonini beradi. PET qiymati odatda 80 W/m^2 quvvat ishlab chiqaradigan, 35 yoshli, 1.75 m bo‘yli va 75 kg vazndagi erkak modeli asosida hisoblanadi [2,3].

PET uchun aniq matematik formulasi mavjud emas. U inson tanasining energiya balansi (MEMI – Munich Energy Balance Model for Individuals) asosida hisoblanadi va RayMan yoki ENVI-met kabi maxsus dasturlar yordamida aniqlanadi.

MEMI modeli bo‘yicha hisoblash ishlarini avtomatlashtirish maqsadida A.Matzarakis tomonidan maxsus RayMan dasturiy ta‘minoti ishlab chiqilgan bo‘lib [5,6], hozirgi vaqtda dunyo miqyosida keng foydalanib kelinmoqda. PET indeksi bo‘yicha bioiqlimiy sharoitlarning tasnifi 1-jadvalda keltirilgan.

PET indeksining afzalliklari shundaki, u oddiy harorat o‘lchovlari bilan taqqoslanib, inson tanasining issiqlik muvozanatiga asoslangan holda turli iqlim sharoitlarida termal komfortni baholash imkonini beradi [8].

PET indeksi – bu insonning atrof-muhit sharoitlariga nisbatan fiziologik holatini baholash uchun ishlab chiqilgan kompleks ko‘rsatkichdir. PET indeksi insonning issiqlik almashinuvi, terlash, nafas olish kabi fiziologik jarayonlarini inobatga olgan holda, uning issiqlik sezgirligini aniqlaydi. PET – inson organizmining atrof-muhit sharoitlariga moslashuvini baholashda keng qo‘llaniladigan asosiy termik komfort indekslaridan biridir. PET indeksi harorat, nisbiy namlik, shamol tezligi va quyosh radiatsiyasining inson hissiyotiga qanday ta‘sir qilishini ifodalaydi [1].

1-jadval

PET indeksi bo‘yicha fiziologik ekvivalent haroratlar va ularga mos keluvchi bioiqlimiy sharoitlarning tasnifi [4]

PET indeksi bo‘yicha fiziologik ekvivalent harorat, °C	Qulaylik darajalari	Fizik stress darajasi
<4	Juda sovuq	Ekstremal sovuq stressi
4÷8	Sovuq	Kuchli sovuq stressi
8÷13	Salqin	O‘rtacha sovuq stressi
13÷18	Bir oz salqin	Yengil sovuq stressi
18÷23	Qulay	Stress yo‘q
23÷29	Bir oz iliq	Yengil issiqlik stressi
29÷35	Iliq	O‘rtacha issiqlik stressi
35÷41	Issiq	Kuchli issiqlik stressi
>41	Juda issiq	Ekstremal issiqlik stressi

Tanlangan vaqt oralig‘i orqali PET indeksining eng past va eng yuqori qiymatlari aniqlanib, termal stress yoki qulaylik holatlari bo‘yicha tahlillar olib borildi. Bunday yondashuv PET indeksining yil fasllari va yillar oralig‘idagi dinamikasini ishonchli tarzda taqqoslashga xizmat qiladi.

1-rasmda Termiz meteorologiya stansiyasida PET indeksi yillik dinamikasini aks ettiruvchi issiqlik xaritasi berilgan bo‘lib, har bir oy bo‘yicha 2009–2024 yillardagi PET indeksi o‘rtacha qiymatlari asosida termal baho ko‘rsatilgan. Har bir katakda mos yildagi oyning o‘rtacha PET qiymati asosida inson organizmiga bo‘lgan issiqlik ta‘siri tasniflangan.

Qish oylarida (dekabr, yanvar, fevral) deyarli barcha yillarda “juda sovuq” yoki “sovuq” termal baho qayd etilgan. Ayrim yillarda (masalan, 2010, 2023) bu oylar kuchli sovuq stressi bilan ajralib turadi.

Bahor va kuz oylarida (mart, aprel, oktyabr, noyabr) PET ko‘rsatkichlari “salqin” yoki “qulay” toifasiga kiradi. Bu davrlar insonlar uchun qulay faoliyat yuritish, ochiq havoda ishlash uchun eng maqbul hisoblanadi.

1-rasm. Termiz meteorologiya stansiyasida PET indeksining yillik dinamikasini aks ettiruvchi issiqlik xaritasi (2009-2024 yy.)

Yoz oylarida (iyun, iyul, avgust) deyarli barcha yillarda “iliq” dan “juda issiq” gacha baholangan. Issiq stressi 2014, 2018, 2020 va 2023-yillarda ayniqsa kuchli kuzatilgan.

Issiqlik stressining yuqori darajalari oxirgi yillarda ko‘proq takrorlangan — bu esa iqlim o‘zgarishining alomatlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

PET indeksining yillik barqarorligi kuzatilmaydi: ba’zi yillarda yoz nihoyatda issiq bo‘lgan bo‘lsa, ayrim yillarda esa bahor va kuz oylari odatdagidan sovuqroq bo‘lgan.

1-rasmda PET indeksining vaqt davomida qanday o‘zgarishi mukammal aks ettiradi. Ayniqsa, oylar kesimida olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, inson salomatligi va tashqi faoliyat uchun qulay yoki xavfli fasllar har yili turlicha bo‘lgan va bu ma’lumotlar asosida iqlim o‘zgarishlariga tayorgarlik ko‘rish mumkin bo‘ladi.

Xulosa. PET indeksi doimiy o‘zgarib turishi, bu o‘zgarishlar asosan Quyosh radiatsiyasi, shamol tezligi, havo harorati va nisbiy namlik kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lib, inson organizmining issiqlik sezish darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi baholandi.

PET indeksi inson tanasining ob-havo ta’siriga sezgirligini ko‘rsatadi. Termizda 16 yillik kuzatuvlarga ko‘ra:

Qishda PET -20°C gacha tushib, sovuq stressi tez-tez kuzatilgan.

Bahorda PET asta ko‘tarilib, mayga kelib issiq darajaga yetgan.

Yozda PET $43-51^{\circ}\text{C}$ gacha chiqib, kuchli issiqlik stressi yuzaga kelgan.

Kuzda PET sentyabrda issiq bo‘lib, oktyabr-noyabrda pasaygan.

Issiqlik stressi (PET $> 35^{\circ}\text{C}$) asosan iyul va avgust oylarida yuqori darajada bo‘lgan. Sovuq stressi (PET $< 4^{\circ}\text{C}$) esa yanvar, fevral, dekabr oylarida muntazam qayd etilgan. Iqlim o‘zgarishining belgisi sifatida, so‘nggi yillarda ayniqsa bahor va kuz oylarida PET qiymatlarining ko‘tarilishi kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Çalişkan O., Çiçek I., Matzarakis A. The climate and bioclimate of Bursa (Turkey) from the perspective of tourism // Theor Appl Climatol, 2012. 107: 417-425.
2. Höpfe P. The physiological equivalent temperature-a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment//Int J Biometeorol, 1999. 43: 71-75.
3. Matzarakis A. Assessing urban climate – problems and solutions from the point of view of human-biometeorology. In: de Dear, R.J. and Potter, J.C. (eds), Proceedings of the 15th international congress of Biometeorology & International Conference on urban climatology. COMP 2.3, 1999. 1-6.
4. Matzarakis A., Mayer H., 1996, Another Kind Of Environmental Stress: Thermal Stress. WHO News, 18, 7-10.
5. Matzarakis A., Rutz F., Mayer H. Modeling radiation fluxes in simple and complex environments - application of the RayMan model // Int J Biometeorol, 2007. 51: 323-334.
6. Matzarakis A., Rutz F., Mayer H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments – basics of the RayMan model // Int J Biometeorol, 2010. 54: 131-139.

7. Mayer H., Höppe P. Thermal comfort of man in different urban environments // Theor Appl Climatol, 1987. 38: 43-49.
8. Nastos P.T., Bleta A.G., Matsangouras I.T. Human thermal perception related to Föhn winds due to Saharan dust outbreaks in Crete Island, Greece // Theor Appl Climatol, 2016. – PP. 54-62.
9. Линевиц И.Л., Сорокина Л.П. Климатический потенциал самоочищения атмосферы: опыт разномасштабной оценки // География и природные ресурсы. 1992, №4. – С. 160-165.
- Elektron manbalar:
10. International Energy Agency (IEA). Climate and Energy Outlook Reports. URL: <https://www.iea.org/>
11. The Paris Agreement, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015. URL: <https://unfccc.int/>

Egamqulov H.

Guliston davlat universiteti, Guliston, O‘zbekiston, E-mail: husniddinguldu93@gmail.com

O‘ZBEKISTON AHOLISINING TURLI OMILLAR TA’SIRIDA YUZAGA KELUVCHI O‘LIM KO‘RSATKICHLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda global isish va iqlim o‘zgarishining aholi salomatligiga ta’siri tahlil qilingan. Issiqxona gazlari ortishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik o‘zgarishlar o‘lim ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, yurak-qon tomir va nafas yo‘llari kasalliklari bilan bog‘liq o‘lim darajasining oshishi kuzatilmoqda. O‘zbekiston misolida PM2.5 ifloslanishi, issiqlik stressi va demografik omillarning aholi salomatligiga ta’siri atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Global isish, iqlim o‘zgarishi, aholi salomatligi, o‘lim ko‘rsatkichlari, PM2.5, yurak-qon tomir kasalliklari, nafas yo‘llari kasalliklari, ekologik omillar.

Эгамкулов Х.

Гулистанский государственный университет Гулистан, Узбекистан,
E-mail: husniddinguldu93@gmail.com

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Аннотация. В данном исследовании проанализировано влияние глобального потепления и изменения климата на здоровье населения. Экологические изменения, вызванные увеличением выбросов парниковых газов, оказывают значительное влияние на показатели смертности. В частности, наблюдается рост смертности, связанной с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. На примере Узбекистана подробно освещено влияние загрязнения PM2.5, теплового стресса и демографических факторов на здоровье населения.

Ключевые слова: Глобальное потепление, изменение климата, здоровье населения, смертность, PM2.5, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, экологические факторы.

Egamkulov Kh.

Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan, E-mail: husniddinguldu93@gmail.com

REGIONAL CHARACTERISTICS OF MORTALITY INDICATORS IN THE POPULATION OF UZBEKISTAN ARISING FROM VARIOUS FACTORS

Abstract. This study analyzes the impact of global warming and climate change on public health. Environmental changes resulting from increased greenhouse gases are significantly impacting mortality rates. In particular, there is an increase in mortality from cardiovascular and respiratory diseases. In the case of Uzbekistan, the impact of PM2.5 pollution, heat stress, and demographic factors on public health is thoroughly covered.

Keywords: Global warming, climate change, public health, mortality rates, PM2.5, cardiovascular diseases, respiratory diseases, environmental factors.